

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ҲАЙВОНЛАРИНИ УЛТРАТОВУШ АППАРАТИ ЁРДАМИДА ТЕКШИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Ғаффоров Бердиёр Омонович

Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети
Зооинженерия, ветеринария ва ипакчилик кафедраси ассистенти

Аннотация: Чорва молларининг ички органларидаги учрайдиган патологик жараёнларни эрта аниқлашда ултратовуш текширишнинг ўрни катта. Ултратовуш текширишнинг нисбатан арзонлиги ва юқори самарадорлиги туфайли тиббиёт ва ветеринарияда кенг қўлланиладиган усул бўлиб, организмдаги орган ва тўқималарнинг морфологик тузилиши, физиологик ҳолати, органларда сурункали диффуз ўзгаришлар (жигар ва ошқозон ости беши, буйраклардаги яллиғланишлар), буйрак, сийдик ва ўт пуфагида тошлар мавжудлиги, ҳайвонларнинг ҳомиладорлигини аниқлаш бўйича аниқ ахборотларни беради.

Аннотация: Ультразвуковое исследование играет большую роль в раннем выявлении патологических процессов, возникающих во внутренних органах сельскохозяйственных животных. Благодаря относительной дешевизне и высокой эффективности, ультразвуковая диагностика широко применяется в медицине и ветеринарии. Этот метод позволяет получать точную информацию о морфологическом строении и физиологическом состоянии органов и тканей организма, выявлять хронические диффузные изменения в органах (воспаления в печени, поджелудочной железе, почках), наличие камней в почках, мочевом и желчном пузыре, а также определять беременность у животных.

Abstract: Ultrasound examination plays a significant role in the early detection of pathological processes occurring in the internal organs of livestock. Due to its relative affordability and high efficiency, ultrasound diagnostics is

widely used in both human and veterinary medicine. This method provides accurate information about the morphological structure and physiological condition of organs and tissues in the body, helps identify chronic diffuse changes (such as inflammations in the liver, pancreas, and kidneys), the presence of stones in the kidneys, urinary and gall bladders, as well as determining pregnancy in animals.

Kalit so‘zlar. Ҳайвонлар, Ультратовуш текширув, жигар, ошқозон ости беzi, буйраклардаги яллиғланишлар, буйрак, сийдик пуфаги, ўт пуфаги тошлари.

Ключевые слова. Животные, ультразвуковое исследование, печень, поджелудочная железа, воспаления в почках, почки, мочевого пузыря, камни в желчном пузыре.

Key words. Animals, ultrasound examination, liver, pancreas, inflammations in the kidneys, kidneys, urinary bladder, gallbladder stones.

Кириш.

Бугунги кунда дунё аҳолисининг экологик тоза ва сифатли чорвачилик маҳсулотларига бўлган талабини қондириш ҳамда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ҳайвонларнинг турли хил патологиялари катта тўсиқлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, ҳайвонларда табиий резистентлик, маҳсулдорлик ва пуштдорликнинг пасайиши, ёш ҳайвонларнинг ўсиш-ривожланишдан ортда қолиши натижасида шахсий хўжаликларига катта иқтисодий зарар келтирмоқда. Ушбу муаммоларни самарали ҳал этишда шахсий хўжаликларда чорва молларини сонини кўпайтириш, гўшт ва сут маҳсулотларига бўлган аҳолининг талабини маълум даражада қондиришга эҳтиёж ортиб бормоқда.

Асосий қисм.

Ҳозирги вақтда чорвачилик корхонаси раҳбари ва ветеринария врачининг асосий вазифаларидан бири чорва молларидан олинадиган

маҳсулотларнинг миқдорини ва сифатини оширишдан иборат. Чорва молларининг ички органларидаги учрайдиган патологик жараёнларни эрта аниқлашда ультратовушли текширишнинг ўрни катта. Ультратовушли текшириш қурилмаси организмга товуш тўлқинларини юборади, қайтган товуш тўлқинларини махсус датчиклар тутиб компьютерга юборади. Олинган тасвир экранда кўрилади ва кейин рўйхатга олинади. Ультратовушли текширув ветеринария соҳасида ривожланган мамлакатларда уй ҳайвонларини текширишда хусусий ветеринария клиникаларида кенг фойдаланилмоқда. Бу усулда ҳайвонларни текширишнинг афзалликлари қуйидагилар:

- кам вақт талаба этиши;
- арзонлиги;
- юқори самарадорлиги;
- касал ҳайвонларга ортиқча қийинчиликлар туғдирмаслиги;
- хавфсизлиги.

Ультратовушнинг биологик тўқималарга 3 хил таъсири ўрганилган: механик, термик, физик-кимёвий.

1. Механик таъсир – ультратовушнинг тўқималарга ўзига хос массажи билан характерланиб, бунда моддалар алмашинувини бирмунча яхшиланиши кузатилади.

2. Термик таъсири - тўқималар хароратининг ўндан бир (1/10) градусга ортиши биологик объектларнинг ҳаёти фаолиятини кучайтиради.

3. Физик- кимёвий таъсири – товуш таъсир этган соҳадаги тўқиманинг рН-мухитини ўзгариши, улардаги юқори молекуляр бирикмаларнинг парчаланишидан иборат. Замонавий аппаратларда ультратовуш энергияси интенсивлигининг камлиги ионловчи эффектга олиб келмайди. Ҳозиргача ультратовушнинг давомли таъсир этиши натижасида йиғилиб бориш (кумуляция) эффекти кузатилмаган.

Санаб ўтилган ультратовушнинг хусусиятларидан унинг организмга нафақат зарарли таъсири йўқлиги, балки даволовчи эффекти мавжудлиги сабабли физиотерапевтик муолажалар (масалан ультратовуш билан даволаш) сифатида қўлланилишидан ҳам билишимиз мумкин.

Ветеринария соҳасида икки хил кўринишдаги ультратовуш текширув аппаратларидан фойдаланилади:

1. Стационар –бир жойда турувчи;
2. Мобил – кўчма, симсиз.

Симсиз ультратовуш қурилмаси - бу ветеринария тиббиётида инқилоб қилган янги технология. Анъанавий ультратовуш аппаратларидан фарқли ўлароқ, симсиз ультратовуш қурилмаси кичик, енгил ва портативдир. Бу ветеринарларга ҳайвонларни далада ёки жойида текширишни осонлаштиради. Қурилма планшет ёки смартфонга уланиши мумкин, бу ветеринарларга тасвирларни реал вақт режимида кўриш ва керак бўлганда уларни ҳайвон эгаси ёки бошқа мутахассислар билан маслаҳатлашиш имконини беради.

Ультратовуш текширувидан олдин қуйидагилар амалга оширилиши лозим. Текшириладиган ҳайвонлар 6 соат давомида озуқа берилмасдан оч қолдирилади, сийдик пуфаги текшириладиган ҳайвонлар текширишдан 3-4 соат олдин юрдирилмайди. Бунда ёш ҳайвонларни текширишдан олдин оч қуймасликка рухсат этилади. Уй ҳайвонларига ультратовуш ёрдамида текширишдан бир сутка олдин эспумизан дориси ичирилиши лозим. Ҳайвонни текширувдан олдин уни тинчлантириш ёки хушсиз ҳолатга келтириш мақсадга мувофиқ. Ҳайвон тайёрлангандан сўнг, ветеринар текширувни бошлаши мумкин.

Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг қорин бўшлиғидаги қуйидаги органлари ультратовуш ёрдамида текширилади:

- Ошқозони беги;
- Жигар, ўт қопи ва ўт йўли;

- Ошқозон-ичак тракти;
- Талоқ;
- Буйрак ва буйрак усти бези;
- Магистрал қон томирлар;
- Сийдик пуфаги ва йўллари;
- Кўпайиш органлари ва жинсий безлар;
-

Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари органларини ультратовуш ёрдамида текширганда қуйдагиларга эътибор берилади:

Текширилиётган орган шакли, структураси ва органнинг ўлчамлари, янги ҳосилалар, яллиғланиш ҳолатлари ва кисталар, тўқиманинг нормага нисбатан зичлиги, органда аномал ревожланиш, қорин бўшлиғида суюқликлар тўпланганлиги (сийдик, йиринг, қон, суюқлик ва бошқалар), ҳомила, ичакларнинг буралиб қолиши, сийдик пуфагидаги, буйракдаги ва ўт йўлидаги конкриментлар. Бу усул ёрдамида вақт бирлигида патологик жараённинг ревожланишини, тўқималардаги патологик ўзагаришларни ҳамда касал ҳайвонни даволаш жараёнини аниқлаш имконияти кенгайди. Яна бир афзаллиги ушбу усул ёрдамида касал ҳайвонларда килиник белгилар шаклланмасдан олдин аниқлаб даволаш мумкин.

Бундан ташқари, ветеринария шифокорлари мунтазам ультратовуш текширувларини ўтказиш орқали ҳайвоннинг тикланиш жараёнини кузатиши мумкин.

Касал ҳайвоннинг танасини текшириш учун қулай қилиб ётқизиш лозим. Бунинг учун ҳайвон ён томонга ётқизилади. Қорин бўшлиғига махсус гел суртилади, гел ҳайвонларнинг терисига умуман зарарсиз. Текшириш давомида олинган натижалар видео ва расм кўринишида сақланади.

Ультратовуш текширувини ўтказиш учун касал ҳайвонни чап ва ўнг латерал ҳолатига ётқизиш мумкин.

Хулоса.

Ултратовуш текширув қишлоқ хўжалиги ҳайвонларинида касалликнинг клиник белгилари намоён бўлмасдан олдин кечаётган патологик жараёнларни аниқлашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Жилин Р.А. Инструментальные методы диагностики. Ветеринария ФГБОУ ВО Приморская ГСХА / ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 2016 г.
2. Инструментальные методы диагностики: метод. указания по выполнению лабораторных работ для студентов специальности Ветеринария /Сост.: Анникова Л.В., Кудинов А.В., Козлов С.В.//ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2016.